

MILLIY DINLAR

Mahamadjonova Sevinchxon

Farg’ona Davlat Universiteti Fizika-Matematika Fakulteti

Matematika Yo’nalishi 25.01-Guruh Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19363846>

Annotatsiya: Jahon dinshunosligida o’ziga xos o’ringa ega bo’lgan milliy dinlarning shakllanish tarixi, ularning muayyan xalq yoki millat madaniyati bilan bog’liqligi hamda ijtimoiy-ma’naviy hayotdagi o’rni tahlil qilingan. Tadqiqot davomida hinduiylik, iudaizm, sintoizm va konfutsiylik kabi dinlarning o’ziga xos xususiyatlari, marosimlari va ularning milliy o’zlikni anglashdagi ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, milliy dinlarning jahon dinlaridan farqli jihatlari qiyosiy o’rganilgan.

Kalit so’zlar: Milliy dinlar, Veda dinlari, Yahudiylik, Hinduiylik, Konfutsiylik, Sintoizm, Daosizm, Braxmanlar, Osmon xudolari, Quyosh hudolari, Yer xudolari, ta’limotlar, e’tiqod, shakllanish tarixi, an’analar, falsafiy qarashlar.

Kirish: Insoniyat sivilizatsiyasi tarixida din nafaqat e’tiqod tizimi, balki madaniyat, axloq va davlatchilikning shakllanishida asosiy poydevor vazifasini o’tab kelgan. Bugungi globallashuv jarayonlari jadallashgan davrda milliy o’zlikni anglash, milliy qadriyatlarni saqlab qolish masalasi har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Milliy dinlar — bu muayyan bir xalqning tili, tarixi, urf-odatlar va turmush tarzi bilan uzviy bog’lanib ketgan e’tiqod shakllaridir

Jahon dinlari islom, xristianlik, buddaviylikdan farqli o’laroq, milliy dinlar masalan, hinduiylik, iudaizm, sintoizm, konfutsiylik ma’lum bir etnik guruhning ma’naviy olamini aks ettiradi. Ushbu dinlarni o’rganish orqali biz xalqlarning nima uchun aynan shunday dunyoqarashga ega ekanligini, ularning siyosiy va ijtimoiy xatti-harakatlari zamirida nimalar yotganini tushunishimiz mumkin. O’zbekiston kabi ko’p millatli davlatda turli dinlar va ularning tarixiy ildizlarini tahlil qilish, jamiyatda konfessiyalararo bag’rikenglikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Milliy dinlar – ma’lum millatga xos bo’lib, boshqa millat vakillarini o’ziga qabul qilmaydigan dinlar. Masalan, Yahudiylik – yahudiy millatiga xos, hinduiylik – hindlarga xos, Konfutsiylik – xitoy millatiga xos, Sintoizm – yaponlarga xos va hokazo.

Yahudiylik miloddan avvalgi 2000-yillarning oxirlarida Falastinda vujudga kelgan, yakkaxudolik g’oyasini targ’ib qilgan dindir. Yahudiylik millat dini bo’lib, faqatgina yahudiy xalqiga xos. Yahudiy so’zining kelib chiqishi haqida turli fikrlar mavjud. Abu Rayhon Beruniy o’zining «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» kitobida yozishicha, yahudiylar bu so’zni somiy tillaridagi hoda – «tavba qilmoq, tavba qilganlar» so’zidan kelib chiqqan deb da’vo qilsalar-da, aslida bu fikr noto’g’ri, «yahudiy» so’zi Banu Isroil xalqi ustidan hukmronlik qilgan Ya’qub Payg’ambarning o’g’li Yahudo nomiga nisbat berilgan.

Yahudiy xalqining yana bir nomi Banu Isroil bo’lib, Isroil – Ya’qub payg’ambarning ikkinchi ismi, banu – «bolalar» ma’nosini beradi, ya’ni – «Isroil avlodlari».

Yahudiylik dinining muqaddas kitoblari: “Tavrot” va “Talmud” dir.

Yahudiylik ta’limoti to’rt asosga tayanadi:

1. Olamlarni yaratuvchi yagona xudo – Yahvega imon keltirish. Yahve so’zi «rabb, parvardigor» ma’nosini bildiradi. Tavrotning «Chiqish» kitobida Xudoning Musoga aytgan ushbu so’zi keltiriladi: «Yahve – ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq, Ya’qublarning parvardigori, u

meni sizga yubordi». Mil. av. VI asr oxirlarida yahudiy ruhoniylari oddiy xalq hurmatini pasaytirib qo'ymasliklari uchun Yahve so'zini ishlatishni man etib, uning o'rniga murojaat uchun «Adonay» ya'ni «Rabb, Xoja» so'zini qo'llashni buyurganlar. Shundan so'ng faqat ruhoniylargagina ibodat vaqtida Yahve nomini tilga olishlariga ijozat berilgan. Yahudiylik ta'limotiga ko'ra, Yahve olamlarni yaratishni yakshanbada boshlab, juma kuni tugatdi, shanba kuni esa dam oldi va yahudiylarga ham shu kuni dam olishni buyurdi. Shu sabab yahudiylik dinida shanba kuni ulug' kun hisoblanib, hech bir ishga qo'l urilmaydi.

2. Yahudiylar yer yuzidagi xalqlarning «eng mumtozi» va u «dunyoda berilajak in'omlarning eng haqlisi» ekanligi. Ular o'zlarini Xudo tomonidan saylangan, muqaddas xalq ekanini, yahudiyning ruhi Xudoning bir qismi hisoblanishini da'vo qiladilar.

3. Messiya – xaloskorning kelishi haqida. Unga ko'ra, oxirzamonda Yahve yahudiylar orasidan bir xaloskorni chiqaradi va u dunyoni isloh qilgan holda qaytadan quradi, butun yahudiylarni Sinion atrofida to'playdi, ularning barcha dushmanlarini jazolaydi.

4. Oxirat kuniga ishonish. Yahudiylikda oxirat haqidagi tasavvurlar, asosan Talmudda bayon etilgan. Unga ko'ra, Yahvega chin e'tiqod qilganlar oxiratda mukofotlanadilar. Aksincha, uning qonunlarini buzganlar shafqatsiz jazo oladilar.

Hinduizm asosan, Hindistonda tarqalgan bo'lib, mamlakat aholisining 83%, ya'ni 650 mln. kishi shu dinga e'tiqod qiladi. Hinduizm e'tiqod qiluvchilar soni jihatidan jahonda uchinchi o'rinda turadi. Barcha hinduistlarning soni 700 mln.ni tashkil etadi. Yirik jamoalar Bangladeshda (12 mln.), Indoneziyada (3,6 mln.), Shri Lankada (3 mln.), Pokistonda (1,5 mln.), Malayziyada (1 mln.), AQShda (0,5 mln.), Butanda (0,3 mln.) mavjud. Hinduizm uni qabul qilmoqchi bo'lganlarga qo'yadigan birinchi va asosiy shart Hindistondagi kasta tuzumini qabul qilishdir.

Diniy qorishma sifatida hinduizm oriylargacha bo'lgan dinlar, hind-skif jamoalarining ibtidoiy diniy tasavvurlarini va qadimgi braxmanlarning buddizm bilan aralashgan qadimiy urf-odatlarini o'zida mujassam qilgan.

Hinduizmda trimurti – Braxma, Vishnu, Shiva xudolari asosiy xudolar sanalib, Braxma ularning eng kattasi – dunyoni yaratgan xudo hisoblanadi. Biroq, hinduizm faqatgina Vishnu va Shivagagina sig'inadilar. Shunga binoan, hinduizm ikki asosiy oqimga bo'linadi: Shivaga sig'inuvchilar va Vishnuga sig'inuvchilar.

Trimurti yani uchlik sxemasi: Braxma – yaratuvchi, Vishnu – asrovchi, himoyachi, Shiva – vayron qiluvchi, qayta tiklovchi,

Konfutsiychilikning asoschisi Konfutsiy (Kun Szi) mil. av. 551 yilda tug'ilib, mil. av. 479 yilda vafot etgan. Konfutsiy bir necha yillar davomida turli podshohlar qo'l ostida ishlagandan keyin yoshlarga ta'lim bergan. U komil inson (szyun-szi) haqidagi g'oyani yaratdi. Szyun-szi, ya'ni yuksak ma'naviyatli inson ikki asosiy xususiyatga ega bo'lishi kerak: insoniylik va mas'uliyatni, ajdodlar oldidagi qarzni his qilish. Komil inson, eng avvalo, ishonchli va fidoiy bo'lishi lozim.

U buning uchun tinimsiz, o'zini ayamadan o'z ishonchi, hukmdori, o'z otasi va o'zidan katta barchaga birday xizmat qilishi va doimo kamolot sari intilishi zarur. Mamlakatimizda komil inson, barkamol avlod tarbiyasi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan bir paytda, Konfutsiyning falsafiy, axloqiy qarashlarini o'rganish ham katta ahamiyatga egadir.

Konfutsiychilikning ilk ko'rinishida axloq masalasi birinchi o'ringa qo'yilgan, diniy e'tiqod esa ikkinchi darajali sanalgan. Diniy masalalar, aqidalarga konfutsiychilik ancha sovuqqon

munosabatda bo'lgan, ba'zi o'rinlarda ularni inkor qilgan. Undan: "O'lim nima?" – deb so'raganlarida, u: "Biz tiriklik nima ekanligini bilmaymiz-u, o'lim nima ekanligini qayerdan bila olar edik", – deb javob bergan. Biroq, qadimdan davom etib kelayotgan diniy qadriyatlar, urf-odatlariga Konfutsiy hurmat bilan munosabatda bo'lgan.

Daosizm mil. avv. IV-III asrlarga kelib nazariy asarlar paydo bo'la boshladi. Bunday asarlarda ijtimoiy-siyosiy va axloq masalalari daosizm uchun unchalik muhim sanalmadi. Biroq daosizm vakillari ilk bor borliq, tabiat, koinot haqidagi tushunchalarni ishlab chiqa boshladilar. Xitoydagi Szi faylasuflar akademiyasida daosizm nazariyotchilari: Tyan Pen, Sun Szyan, In Ven, Shen Dao, Xuan Yuan va boshqalar to'plangan bo'lib, ular inson va uni o'rab turgan borliq xususida beto'xtov munozaralar olib bordilar va risolalar yozdilar.

Bunday asarlar hozirgi kungacha saqlanmagan, biroq daosizmning asosiy manbasi sanaladigan «Daodetszin» risolasida o'z aksini topgan. Mazkur risola muallifi Lao-Szi hisoblanadi. Uning hayoti haqidagi ma'lumotlar kam, borlari ham noaniq. Afsonalarga qaraganda, Lao-Szi onasining qornida bir necha o'n yillar yashab, keksa donishmand holida dunyoga kelgan.

Shuning uchun uni «Lao-Szi» — «Keksa donishmand», «Qari bola» deb atadilar. Lao-Szi mil. avv. VII asrda tug'ilgan, Konfutsiyning zamondoshi hisoblanadi. Qadimgi Xitoy yodgorliklarida Konfutsiyning Lao-Szi bilan uchrashganligi, uning donoligidan hayratga tushgani va uni ajdaho deb atagani haqida rivoyat keltiriladi.

Lao-Szi ta'limotiga ko'ra, tabiat, jamiyat va butun borliqning asosi «Ulug' Dao» hisoblanadi. Bunda dao, tao — «yo'l», «haqiqat», «tartib» demakdir. Dao haqidagi ta'limot konfutsiychilikda bo'lgan. Chunki dao to'g'risidagi fikrlar konfutsiychilik va daosizm shakllanishidan ancha oldin mavjud edi, shuning uchun ham har ikki ta'limotning o'xshash jihatlari ko'p. Konfutsiy daoni jamiyatda muayyan tartiblarni yaratuvchi samoviy qonunlar tajassumi deb hisoblagan.

DAO — ijtimoiy me'yorlar, intizom va axloqning yig'indisidir. DAO umumiy tabiat qonuni va ibtido intihoning o'zagidir. DAO ni hech kim yaratmagan, barcha narsalar daodan kelib chiqqan va unga qaytadi. DAO hech kimga ko'rinmaydi, sezgi a'zolari uni ilg'ay olmaydi. Nimani ko'rish, eshitish, sezish, anglash mumkin bo'lsa, u dao emas. Umumiy mazmunda dao — butun borliq demakdir.

Veda dinining xudolari — osmon xudolari, quyosh xudolari, havo xudolari, ayol xudolar va yer xudolari.

Osmon xudolari: Ular sirasiga Dyaus, Varuna, Indra kabi turli osmonlarni boshqarib turuvchi xudolar kiradi. Biroq, Varuna keyinchalik suv va dengizlar xudosi aylanib ketgan.

Quyosh xudolari: Rigvedada quyosh energiyasining turlicha namoyon bo'lishidan besh xudo yuzaga kelganligi haqida so'z yuritilgan. Ularning eng qadimiysi Mitra («do'st») dir. Surya quyoshning yorqinroq namoyon bo'lgan ko'rinishidir. U yunonlardagi Apollon kabi yetti ot birlashtirilgan g'ildirakli aravalarda tasvirlangan. Savitri esa quyoshning quvvat beruvchi kuchida namoyon bo'ladi. Pushan muruvvatli hisoblanib, quyoshning mahsuldorlik faoliyatini o'zida namoyon qiladi. Ularning yana biri Vishnu vedalarda zikr qilingan va keyinchalik unut bo'lib ketgan xudolar orasida abadiy hisoblangan, hozirgi paytda butun Hindistonda ulug'lanadi.

Yer xudolari: Yer xudolarining eng ulug'i yerda quyoshning, havoda chaqmoqning, yer ustida olovning mujassamlashuvi hisoblangan olov xudosi Agnidir. Agni haqidagi afsonalar Hindistondan tashqarida vujudga kelgan.

Braxmanlik ham veda dinlarining bir shahobchasidir. Vaqt o'tishi bilan vedalardagi qo'shiqlar ommaga, hatto ruhoniylarga ham tushunarsiz bo'lib qoldi. Bu qo'shiqlar hali o'zgarishga uchramay, muqaddas til va muqaddas matnlar paydo bo'ldi. Nihoyat, bu tilni o'rganish uchun kishilar alohida guruhlar tuzib, maxsus vaqt ajratdilar. Natijada o'z hayotlarini ibodat qilish, ilohiyot ilmini o'rganish, murakkab marosimlarni o'tkazish va xalq ruhoniy hayotini boshqarishga bag'ishlagan braxmanlar kastasi (tabaqasi) vujudga keldi. Dinga xos bo'lgan xususiyatlardan biri — ilohiy tilning o'zgartirib bo'lmasligidir. Xuddi shu bir tilning eskirib amaldan qolishi va faqat muqaddas tilga aylanib qolishi braxmanizmning kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillardan biridir.

Xulosa: Milliy dinlar — bu muayyan bir etnos yoki xalqning shakllanishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan, uning tili, madaniyati va ijtimoiy tuzilmasidan ajralmas e'tiqod tizimidir. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy dinlar jamiyatni jipslashlashtirishda eng kuchli vositalardan biri hisoblanadi. Hinduiylik Hindiston xalqining ming yillik an'analarini saqlab qolishga xizmat qilsa, sintoizm Yaponiya davlatining milliy ruhini va intizomini shakllantirgan. Bu dinlar shunchaki ibodat emas, balki ijtimoiy axloq qoidalari va davlat boshqaruvi prinsiplari bilan ham uyg'unlashib ketgan. Bugungi kunda milliy dinlar o'zining konservativ xarakterini saqlab qolgan holda, zamonaviy hayotga moslashmoqda. Axborot texnologiyalari asrida ushbu dinlar o'z millatining o'ziga xosligini saqlashda "himoya qalqoni" vazifasini o'tamoqda. Shu bilan birga, milliy dinlar va jahon dinlari o'rtasidagi muloqot konfessiyalararo tinchlikni ta'minlashning muhim shartidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. L.S. Vasilyev. "Dinlar tarixi". – Toshkent, 2011.
2. A. Mo'minov va boshqalar. "Dinshunoslik". (Darslik). – Toshkent: Mehnat, 2004.
3. N. Jo'rayev. "Tarix falsafasi". – Toshkent: Ma'naviyat, 1999.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. (Tegishli maqolalar: Tangrichilik, Zardushtiylik, Moniylik). – Toshkent, 2000-2005.